

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 376 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 <i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>
			18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 <i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>
			Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 <i>Yadgarova Surayyo</i>
			Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 <i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
			Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 <i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>
			Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 <i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>
			Условия эффективности инклюзивного образования 206 <i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>
			Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 <i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>
			Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 <i>Джалилова Феруза Намазовна</i>
			Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 <i>Zuhriddin Azizov</i>
			Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 <i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>
			Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 <i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>
			Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 <i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>
			Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 <i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>
			Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 <i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>
			Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 <i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>
			Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 <i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>
			Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 <i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>
			Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>
			Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 <i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozi talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ...	344
Rahmatova Feruza Qudrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv	348
Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish.....	352
Rizayeva Munisxon Maxkamovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari.....	356
Boltayev Ahmad Rustamjonovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari	359
Boymuradov Normurod Abdusadikovich	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari.....	362
Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	367
Salayeva Dilafuz Buranovna	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri.....	370
Toshtemirova Nigina Normurod qizi	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков.....	373
Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BYUDJET HISOBI STANDARTLARIGA (BHS) MUVOFIQ BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL QILISH VA YURITISH TARTIB-QOIDALARI

Boltayev Ahmad Rustamjonovich
MTTDMQTMOI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobini milliy standartlar asosida yuritish va moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish masalalari tahlil qilinadi. Ushbu jarayon davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan ta'lim muassasalarining barqaror faoliyatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Byudjet hisobining milliy standartlariga rioya qilish mablag'lardan maqsadli foydalanish, moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda byudjet hisobining normativ-huquqiy va metodologik asoslari, hisob siyosati va moliyaviy boshqaruvdagi rahbarning roli tizimli ravishda yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, byudjet hisobi, moliyaviy boshqaruv, markazlashtirilgan buxgalteriya, moliyaviy intizom, shaffoflik, hisobdorlik.

Abstract: The article examines the issues of organizing budget accounting in preschool educational institutions based on national standards and ensuring effective financial management. This process is crucial for maintaining the sustainable operation of educational institutions funded from the state budget. Compliance with national budget accounting standards ensures targeted use of resources, strengthens financial discipline, and promotes transparency and accountability. The study systematically covers the regulatory and methodological foundations of budget accounting, accounting policies, and the role of management in financial governance.

Key words: preschool education, budget accounting, financial management, centralized accounting, financial discipline, transparency, accountability.

Аннотация: В статье анализируются вопросы ведения бюджетного учета в дошкольных образовательных организациях на основе национальных стандартов и эффективной организации финансового управления. Этот процесс имеет решающее значение для обеспечения устойчивой деятельности образовательных учреждений, финансируемых из государственного бюджета. Соблюдение национальных стандартов бюджетного учета способствует целевому использованию средств, укреплению финансовой дисциплины, обеспечению прозрачности и подотчетности. В исследовании системно раскрываются нормативно-правовые и методологические основы бюджетного учета, учетная политика и роль руководителя в финансовом управлении.

Ключевые слова: дошкольное образование, бюджетный учет, финансовое управление, централизованная бухгалтерия, финансовая дисциплина, прозрачность, подотчетность.

KIRISH

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy boshqaruvni samarali tashkil etish, jumladan, byudjet hisobini amaldagi standartlar asosida yuritish ta'lim muassasalarining barqaror faoliyatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladigan ushbu tashkilotlarda moliyaviy resurslarni hisobga olish, ularning harakatini nazorat qilish va moliyaviy hisobotlarning ishonchligini ta'minlash davlat moliyaviy boshqaruvi tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Byudjet hisobini yuritish tizimi nafaqat moliyaviy axborotlarni to'plash va umumlashtirish vositasi, balki ta'lim tashkilotlarida strategik va operatsion boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan axborot bazasini shakllantiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida buxgalteriya hisobini byudjet hisobining milliy standartlari asosida tashkil etish mablag'lardan maqsadli foydalanish, moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim muassasalarida byudjet hisobini takomillashtirishga qaratilgan islohotlar, xususan, buxgalteriya xizmatlarini markazlashtirish, moliyaviy hisob va hisobotni yuritishning zamonaviy standartlarini joriy etish orqali sohada yangi sifat bosqichini belgilab berdi. Mazkur islohotlar rahbar kadrlar zimmasiga moliyaviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini tushunish, byudjet hisobining asosiy prinsiplari va standartlarini bilish hamda ular asosida samarali nazoratni amalga oshirish vazifasini yuklamoqda.

Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobini normativ-huquqiy va metodologik jihatdan tahlil qilish, byudjet hisobining standartlari, hisob siyosati va asosiy vositalar hisobini yuritish tartibini o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Mazkur bo'limda byudjet hisobini tashkil etishning nazariy asoslari, uni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda rahbarning moliyaviy boshqaruvdagi o'zni tizimli ravishda yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Byudjet hisobi – byudjet tizimi byudjetlarini ijro etishda hisobga olinadigan, pulda ifodalangan aktivlar va majburiyatlarning, shuningdek mazkur aktivlar va majburiyatlarni o'zgartiruvchi operatsiyalarning holati to'g'risidagi axborotni to'plash, ro'yxatdan o'tkazish va umumlashirishning tartibga solingan tizimidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) buxgalteriya hisobini byudjet hisobi standartlari (BHS) asosida tashkil etish nafaqat moliyaviy jarayon, balki muassasaning strategik boshqaruvini belgilovchi muhim omildir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-avgustdagi PQ-3231-sonli qarori¹ sohada tub burilish yasab, ta'lim muassasalarida byudjet jarayonining shaffofligini oshirish va moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishning yangi mexanizmlarini joriy etdi. 2017-yilning 1-sentyabridan boshlab maktabgacha ta'lim muassasalaridagi buxgalteriya xizmatlari tugatilib, tuman (shahar) bo'limlari huzurida Markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmatlari tashkil etilgan. Bu tizim bog'cha direktorini ortiqcha qog'ozbozlik va buxgalteriya amaliyotlaridan ozod qilgan bo'lsa-da, rahbarning moliyaviy jarayonlarni BHS asosida tushunishi va monitoring qilish mas'uliyatini yanada oshirdi.

Markazlashtirilgan xizmatlarning asosiy vazifasi – MTTning xarajatlar smetasini tuzish va ijro etish, xodimlar ish haqini hisoblash, tovar va xizmatlarni xarid qilish hamda byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini yuritishni ta'minlashdir. Bog'cha direktori ushbu jarayonda markazlashtirilgan buxgalteriya bilan uzviy hamkorlikda ishlab, o'z muassasasining ehtiyojlarini to'g'ri rejalashtirishi va hisobotlarning haqqoniyligini nazorat qilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) buxgalteriya hisobini byudjet hisobi standartlari (BHS) asosida tashkil etish va yuritish tizimi muassasaning moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi eng muhim mexanizm hisoblanadi. Zamonaviy boshqaruv tizimida bog'cha direktori bevosita hisob-kitob ishlarini bajarmasa-da, amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar va standartlarni ma'lumot sifatida bilishi, moliyaviy jarayonlar ustidan nazorat o'rnatish va qonuniy qarorlar qabul qilishi uchun zarurdir.

Byudjet hisobini normativ tartibga solishda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 27-dekabrda 2853-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan 1-sonli BHS "Hisob siyosati" asosiy rol o'ynaydi. Har bir MTT rahbari o'z muassasasi uchun tasdiqlangan Hisob siyosatini ma'lumot sifatida bilishi shart, chunki unda tashkilotda inventarizatsiya o'tkazish tartibi, hujjatlar aylanmasi grafigi va mablag'larni sarflash usullari belgilanadi. Rahbar uchun hisob yuritishdagi ikkiyoqlama yozuv, uzluksizlik va hisoblash (akrual) metodi kabi prinsiplarni tushunish, moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini baholashda qo'l keladi.

Hisob siyosati – mazkur Standartning 4-bobida 2belgilangan prinsiplarga muvofiq byudjet tashkilotlari tomonidan byudjet hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzishda qo'llaniladigan aniq uslublar, asoslar, yo'l qo'yishlar, qoidalar hamda usullar majmui. Mazkur Standartning maqsadi hisob siyosatini tanlash va o'zgartirishlar kiritish mezonlarini, shuningdek byudjet tashkilotlari tomonidan byudjet hisobini va moliyaviy hisobotni tuzish, hisob siyosatidagi o'zgarishlar to'g'risidagi axborotni ochib berish tartibini belgilab berishdan iborat.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

MTT ixtiyoridagi binolar, mebellar va boshqa jihozlar 2019-yil 20-martda 3144-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan 8-sonli BHS "Ko'chmas mulk, bino va jihozlar" asosida hisobga olinadi. Direktor tashkilot mulkiga berilgan o'n belgidan iborat inventar raqamlari va asosiy vositalarning eskirishi (amortizatsiyasi) har oyda hisobda aks ettirilishidan xabardor bo'lishi lozim. Masalan, kompyuterlar uchun yillik 20%, idora mebellari uchun esa 15% eskirish me'yori belgilanganligini bilish rahbarga mulkni yangilash rejalarini to'g'ri tuzish imkonini beradi.

Bolalarning ovqatlanishini tashkil etishda 2019-yil 14-yanvarda 3120-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan 7-sonli BHS "Tovar-moddiy zaxiralar" talablariga rioya qilinadi. Rahbar sifatida oziq-ovqat mahsulotlarini qabul qilish va saqlash bo'yicha moddiy javobgar shaxslarni tayinlash, zaxiralar me'yorini kuzatib borish va yaroqsiz

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-avgustdagi PQ-3231-sonli qarori

2 O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 27-dekabrda 2853-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan 1-sonli BHS "Hisob siyosati"

mahsulotlarni o'z vaqtida aniqlash direktorning bevosita vazifalariga kiradi. Mahsulotlarni hisobdan chiqarishda FIFO yoki o'rtacha qiymat usullaridan foydalanilishini bilish, ombordagi qoldiqlarni nazorat qilishda muhimdir.

2025-yil 1-yanvardan kuchga kiradigan 17-sonli BHS "Xodimlarning daromadlari" (3578-sonli ro'yxat) xodimlarga to'lanadigan ish haqi va nafaqalar hisobini yangi tizimga soladi. Bundan tashqari, 2024-yil 22-oktyabrda 3561-raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan Nizomga ko'ra, MTTlarda mehnat haqi fondining 15 foizi miqdorida Moddiy rag'batlantirish maxsus fondi tashkil etiladi.

MTT rahbariyati 2022-yil 2-noyabrda 3396-raqam bilan tasdiqlangan 14-sonli BHS "Pul oqimlari to'g'risida hisobot" asosida tashkilotning operatsion va investitsion faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni oshkor etishi lozim. Pul oqimlarini baholash orqali rahbar tashkilotning to'lov qobiliyatini va likvidlik darajasini aniqlay oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori uchun buxgalteriya hisobi standartlari – bu faqatgina raqamlar emas, balki muassasani qonuniy va samarali boshqarishning "yo'l xaritasi"dir. BHS talablarini bilan o'rnatilgan markazlashtirilgan tizimning mohiyatini bilish, rahbarga davlat mablag'larini tejamkorlik bilan sarflash va xodimlarni adolatli rag'batlantirish imkonini beradi.

Mablag'lardan samarali foydalanish va davlat xaridlarni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi Qonunga³ hamda "Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida" Nizomga muvofiq amalga oshiriladi.

XULOSA

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobini byudjet hisobining davlat standartlari asosida tashkil etish va yuritish tizimi muassasaning moliyaviy barqarorligi, shaffofligi hamda hisobdorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Byudjet hisobining to'g'ri yo'lga qo'yilishi davlat byudjeti hamda byudjetdan tashqari manbalar hisobidan ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi, moliyaviy intizomga rioya etilishi va moliyaviy xatarlarning oldini olish imkoniyatini yaratadi.

Ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobini markazlashtirish tizimining joriy etilishi moliyaviy jarayonlarni boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni shakllantirib, rahbar kadrlarning strategik vazifalarga ko'proq e'tibor qaratishiga sharoit yaratdi. Shu bilan birga, mazkur tizim maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori zimmasiga moliyaviy jarayonlar ustidan samarali nazoratni amalga oshirish, smeta ijrosi va moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta'minlash kabi muhim vazifalarni yuklamoqda.

Byudjet hisobini normativ-huquqiy jihatdan tartibga soluvchi hujjatlar, xususan, "Hisob siyosati", "Ko'chmas mulk, bino va jihozlar" kabi byudjet hisobining davlat standartlari muassasa mol-mulkini hisobga olish, eskirishni aniqlash va moliyaviy axborotlarning ishonchililigi ta'minlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Rahbarlarning ushbu standartlarning mazmun-mohiyatini tushunishi va amaliyotda ularga tayangan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishi moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobini samarali tashkil etish nafaqat buxgalteriya faoliyatining texnik jihati, balki rahbarlik madaniyati va moliyaviy mas'uliyat ko'rsatkichidir. Byudjet hisobining ochiqqligi, izchilligi va standartlarga muvofiqqligi ta'lim tashkilotlarining barqaror rivojlanishi, ta'lim sifati va davlat moliyaviy siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qarori bilan tasdiqlangan "2030-yilgacha maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi".
2. Nazarov X.B. (2020). Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash usullari. Science and Education ilmiy jurnali, 1(2).
3. Samsonova N.V. (2024). Формы и методы привлекениа внебюджетных средств (из опыта работы). Obrazovatel'naya sotsial'naya set nportal.ru, publikatsiya ot 12.02.2024.
4. UNICEF Uzbekistan (2021). Mobilizing additional resources for education sector financing. (Tahliliy hisobot, UNICEF O'zbekiston).
5. Abdullayeva N.Sh. The role of modeling in the development of coherent speech of senior preschoolers// International Conference "Process Management and Scientific Developments" Birmingham, United Kingdom 2019 B 91-95
6. Urmanova, G. (2025). Use of Physical Factors in Medicine. Journal of analytical synergy and scientific horizon, 1(1.3 (C series)), 4-10.
7. Urmanova, G. U. (2025). Use of Ultrasound Properties in Medicine. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing, 3(1), 135-139.
8. Бахранова, М., & Урманова, Г. (2021). Изучение физических характеристик ультразвука. Перспективы развития медицины, 1(1), 173-173.
9. GU, U. (2025). Modern Methods of Using Magnets in Medicine. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences, 3(1), 35-38.
10. Urmanova, G., Karshiev, D., Nurmukhamedov, A., Abdusattorov, S., & Abdusalomov, J. (2025). Spin-orbital interaction in the mass of an atomic nucleus and its application. SCIENCE, 4(2-1), 138-140.

³ O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi Qonun 2018-yil

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.